

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

5. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T.: Fan va texnologiya, 2010.404-b.
6. Расулов Р. Лексико-семантические группы глаголов состояния и их валентность. – Ташкент: Фан, 1991. – с.146.
7. Миртожиев М., Мухаммедова С. Узбек тилида суз валентликлари. – Тошкент: 2014. – 163с
8. <https://ifazo.uz/jismlarning-ozaro-tasiri-kuch-haqida-tushuncha/>
9. Ғозиев Ҳ. Иккинчи даражали бўлақлар // Ҳозирги ўзбек адабий тили / А.Абдурахмонов таҳр. ост. – Тошкент: Фан, 1966. – 66.
10. Jumanazar, A. (2017). History of the Bukhara education system. *Tashkent: Akademnashr*, 592.
11. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIYMLARNING TO ‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.
13. Latipov, M. (2025, December). IS’HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO ‘LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
14. Latipov, M. M. (2025). IS’HOQXON IBRATNING LUG ‘ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.

ZAMONAVIY O‘ZBEK MATBUOTIDA NEOLOGIZMLARNING QO‘LLANILISHI (“YANGI SIRDARYO” GAZETASI MISOLIDA)

*Suvonqulova Nilufar Usmon qizi,
magistr, suvonqulovanilufar@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Maqolada bugungi globallasuv davrida neologizmlarning dolzarbligi va o‘zbek tili qatlamiga kirib kelishi, o‘zlashishi, shu bilan birgalikda, matbuotda egallagan o‘rni haqida umumiy nazariy ma’lumotlar keltirilgan. Keltirilgan ma’lumotlar misollar asosida atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “Yangi Sirdaryo” gazetasi, matbuot, neologizm, atama, startap, kiberxavfsizlik, elektromobil.

Abstract. The article presents general theoretical information about the relevance of neologisms in today's era of globalization, their introduction into the Uzbek language, their assimilation, and their place in the press. The information provided is covered in detail on the basis of examples.

Keywords: "Yangi Syrdarya" newspaper, press, neologism, term, startup, cybersecurity, electric car.

Kirish

Yangi soʻzlar (neologizmlar) xalqlar orasidagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hamda texnologik oʻzgarishlarning tildagi koʻzgusidir. Tilning taraqqiy topishi, fan va texnika rivoji, globallashuv jarayoni yangi tushunchalarni ifodalash uchun muntazam ravishda yangi leksik birliklarga ehtiyoj yaratadi. Shu sababli soʻngi yillarda neologizmlarning tilimizga kirib kelishi bilan bir qatorda ularning bu davrda ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar tiliga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmasdan qolmayotgani barchamizga ayon. Matbuot esa oʻzbek tili lingvistikasining eng dolzarb yoʻnalishlaridan biri boʻlgan neologizmlarning eng muhim koʻzga tashlanadigan materialini hisoblanadi. Negaki, yangi kirib kelayotgan har qanday tushuncha jamiyatga birinchi boʻlib aynan gazeta hamda internet nashrlari orqali yetib boradi. Ushbu maqolada “Yangi Sirdaryo” gazetasi oʻz ichida neologizmlarni qay darajada qamrab olganligi hamda ularning maʼno va mazmun koʻlami, oʻzbek tilshunosligida bajarayotgan vazifasini oʻrganish tilshunoslikda dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism

Bugun jamiyatimizda koʻzga tashlanayotgan turli jabhalarni muntazam yoritib borayotgan “Yangi Sirdaryo” gazetasining publitsistik uslubi oʻziga xos boʻlib, tilining sodda va tushunarli, shuningdek, neologizmlardan unumli foydalanishi gazetaning ahamiyatini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Neologizmlar, dastlab, yangi maʼno anglatuvchi xususiyatga ega boʻlgan soʻzlar sifatida oʻrganilsa, vaqt oʻtishi bilan xalq tomonidan oʻzlashadigan, faol isteʼmolga kirishadigan yangi atama yoki yangi soʻzlardir. Neologizmlarning ham bir qancha turlari mavjud boʻlib, texnik, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy sohalarga mansub neologizmlar ham shular jumlasidandir. Masalan:

1. “Mazkur kelishuvlar *startup* loyihalarni qoʻllab-quvvatlash, qoʻshma tashabbuslarni amalga oshirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi”. [“Yangi Sirdaryo” gazetasi, 13-son (11759) 7-aprel, 2026-yil, 1-sahifa]. Yuqorida keltirilgan parchada qoʻllangan “*startup*” (inglizcha “start-up”) atamasi hozirda oʻzbek tilida uchraydigan neologizm boʻlib, garchi bu atama jahon miqyosida 1970- yillardan beri qoʻllanilib kelayotgan boʻlsa-da, oʻzbek tili lugʻatiga oxirgi 10-15 yil ichida texnologiyalar va tadbirkorlik rivojlanishi bilan kirib keldi. Bu soʻz oʻzbek tilida nafaqat “yangi biznes”, balki yangi gʻoyaga asoslangan tez oʻsuvchi loyihalarni anglatadi. *Startup* asliga koʻra emas, balki oʻzbek tili imlo va talaffuz qoidalariga koʻra shakli oʻzgartirilgan holda qabul qilingan va hozirda bu soʻz iqtisodiy va texnologik sohalarda faol qoʻllanilayotgan, asta-sekin neologizmdan umumisteʼmoldagi soʻzga aylanib borayotgan neologizmlardan biridir.

2. *Kiberxavfsizlik* [“Yangi Sirdaryo” gazetasi, 12-son (11758) 31-mart, 2026-yil, 1-sahifa] soʻzi oʻzbek tili lugʻat boyligiga nisbatan yaqinda kirib kelgan neologizm hisoblanadi. Bu atama axborot texnologiyalarining rivojlanishi va hayotimizga chuqur kirib borishi natijasida yuzaga kelgan. Soʻz ikki qismdan: “*kiber*” (grekcha *kyber* – boshqarish) va “*xavfsizlik*” kabi qismlardan tashkil topgan boʻlib, internet, kompyuter

tizimlari va ma'lumotlarini turli xil tashqi hujumlar, viruslar va ruxsatsiz kirishlardan himoya qilish jarayonini anglatadi. Garchi bu so'z neologizm sifatida qaralgan bo'lsa-da, hozirda u rasmiy qonunchilikda (masalan, O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni), ta'lim va ilmiy adabiyotlarda keng qo'llaniladigan terminga aylangan.

3. "Biroq, belgilangan muddatda qarzdorlik bartaraf etilmaganligi sababli korxonaga tegishli "BYD" rusumli *elektromobil* xatlanib, jarima maydoniga joylashtirilgan". ["Yangi Sirdaryo" gazetasi, 13-son (11759) 7-aprel, 2026-yil, 2-sahifa]. *Elektromobil* atamasi ham tilimizdagi neologizmlardan biri. Bu texnologiya dunyo miqyosida yangilik bo'lmas-da, uning kundalik iste'molimizga faol kirib kelishi va tilimizda keng qo'llanila boshlashi aynan so'ngi o'n yillikka to'g'ri keladi. Ichki yonuv dvigateli o'rniga bir yoki bir nechta elektr dvigatel yordamida harakatlanadigan transport vositasini anglatuvchi ushbu so'z, aslida, grekcha "*elektron*" va lotincha "*mobilis*" (harakatlanuvchi) so'zlarining birikmasidan tashkil topgan. Bu qurulma XX asr boshlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, o'zbek tilining lug'at boyligida ularning "faol neologizm" sifatida tan olinishi zamonaviy texnologiya yuksalishi bilan bog'liq deb qaraladi.

Xulosa

Globalashuv davrida, fan-texnika va ommaviy axborot vositalari rivojlangan bir paytda tilimizga kirib kelayotgan, vaqtlar o'tishi bilan umumiste'mol so'zlar qatoridan o'rin olayotgan yangi so'zlar o'zbek tilining izohli lug'atini boyitibgina qolmasdan, matbuot tiliga, jumladan, gazeta tiliga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xulosa qilib aytganda, "Yangi Sirdaryo" gazetasi publitsistikasining muhim va ajralmas qismiga aylangan neologizmlarning faol qo'llanilishi jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlarning bevosita in'ikosidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yangi so'zlar nafaqat axborot yetkazish, balki davrning yangicha shiddatini ifodalashga ham xizmat qilmoqda. Bu esa ona tilimizning ichki imkoniyatlari kengayib borayotganidan va gazeta tili zamon bilan hamnafas ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Yangi Sirdaryo" gazetasi. Guliston sh, 12-son (11758), 2026. – 1 b.
2. "Yangi Sirdaryo" gazetasi. Guliston sh, 13-son (11759), 2026. – 1-3 b.
3. Jo'rayev M. O'zbek tili neologizmlarining shakllanishi va qo'llanish xususiyatlari. –Toshkent: Fan, 2019.
4. Karimova B. Zamonaviy o'zbek matbuotida neologizmlarning leksik tahlili. Filologiya masalalari. 2023.
5. Geldiyeva Kh. Neologisms in economic and technical terminology. Toshkent: O'zMU. 2022.
6. To'ychiyeva, Z. (2025). MAHMUD KOSHG 'ARIYNING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA SO 'ZLARNING KO 'CHMA MA'NODA QO 'LLANISHI. XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR, 1(3), 108-115.

7. Abdullayev, J., & To‘Ychiyeva, Z. (2025). TIL SISTEMASI VA STRUKTURASI TERMIN-TUSHUNCHALARIGA BIR NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-2), 69-72.

8. Туйчиева, З. Х. (2015). Проявление научно-исследовательских мотивов студентов в процессе обучения психолого-педагогических наук. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3-4), 89-91.

9. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(5), 72-74.

10. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.

11. Farxod o‘g‘li, M. F. (2025). SO ‘ROQ GAPLARDA POETIKLIK MASALASI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 230-233.

12. Niyazov, F., & Farxod o‘g‘li, M. F. (2025). KORPUS LINGVISTIKASI VA TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 219-222.

13. Muhudullaev, F. (2023). INVERSION AS A SYNTACTIC OPPORTUNITY. *Science and innovation*, 2(B1), 402-405.

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFEMIK BIRLIKLARNING O‘RGANILISH TARIXI

Sayfullayeva Bahora,
Guliston davlat universiteti magistranti
e-mail: sayfullayevabahora6@gmail.com

Annotatsiya. Mazkut maqolada morfemaning tildagi eng kichik ma’noli birlik sifatidagi tabiati va uning o‘rganilish tarixi tadqiq etiladi. Tadqiqotda morfemika fanining shakllanish bosqichlari, Boduen de Kurtene nazariyasi hamda o‘zbek tilshunosligida morfemalar tasnifiga oid o‘zaro farqli yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, so‘zning tildagi o‘rni va verbosentrik nazariya masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: morfema, morfemika, Boduen de Kurtene, o‘zbek tilshunosligi, verbosentrik nazariya, tasnif.

Abstract: the article examines the nature of the morpheme as the smallest meaningful unit and the history of its study. The research analyzes the formation stages of morphemics, Baudouin de Courtenay’s theory, and differing approaches to morpheme classification in Uzbek linguistics. Additionally, the role of the word in language and the verbocentric theory are discussed.

Keywords: morpheme, morphemics, Baudouin de Courtenay, Uzbek linguistics, verbocentric theory, classification.